

ИЗООКТАН. ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6321418>

Норкулов Учкун Мунавворович

Сам.Д.У к.ф.н. доцент

Турдиев Зариф Зиёдулла угли

Сам.Д.У магистрант

Аннотация: В данной статье приведены теоретические сведения об изооктане, его составе, строении и некоторых физико-химических свойствах, наличии изооктана в бензинах и определении октанового в бензинах и определении октанового числа в бензинах.

Annotation: This article discusses the synthesis, technology of isooctane and chemistry of organic synthesis products. And also, chemical structure of isooctane, and its stimulation of the conventional reaction separation technology has been analyzed.

Key words: 2,2,4-Trimethylpentane, iso-Octane, Isobutyltrimethylmethane, synthesis technology, gasoline, octane.

Изооктан, называемый по систематической номенклатуре 2,2,4-триметилпентан,

Изооктан – один из 9 изомеров октана. Октан относится к предельным (метановым) углеводородам (алканы, парафины). В переводе с латыни *parum* означает мало, а *affinus* – имеющий родство. Название указывает на химическую инертность метановых углеводородов.

Предельными насыщенными углеводородами называют такие соединения углерода с водородом, в молекулах которых каждый атом углерода затрачивает на соединение с любым соседним углеродным атомом не более одной валентности, причем все свободные (не затраченные на соседние с углеродными атомами) его валентности насыщены водородом. Все атомы углерода находятся в sp^3 – гибридном состоянии.

Изооктан имеет форму многоугольников, цепи закрыты и не свободны. Благодаря такой форме он мало поддается детонации. Горит медленно.

Изооктан получают взаимодействием изобутана с изобутиленом. Добавка к авиационным бензинам, повышающая их антидетонационные свойства; эталон при определении детонационной стойкости моторных топлив, растворитель.

Октановое число - условная количественная характеристика стойкости к детонации моторных топлив, применяемых в карбюраторных двигателях внутреннего сгорания. Октановое число численно равно процентному (по объему) содержанию изооктана (октановое число которого принято за 100) в его смеси с н-гептаном (октановое число равно 0), эквивалентной по детонационной стойкости испытываемому топливу при стандартных условиях испытания.

Физические свойства.

Физические свойства изооктана, как и других органических соединений, определяются его составом и строением.

Изооктан – прозрачная бесцветная жидкость, напоминающая по запаху легкий бензин прямой гонки.

Температура кипения $99,24^{\circ}\text{C}$. При сравнении с температурами кипения других изомеров гомологического ряда углеводородов, можно заметить, что изомеры с нормальной цепью углеводородных атомов кипят при более высокой температуре, чем углеводороды с разветвленной цепью. Это объясняется меньшим взаимодействием между молекулами с разветвленной цепью в жидком состоянии. Ответвления от главной цепи создают пространственные препятствия для сближения молекул.

Температура плавления изооктана $-107,4^{\circ}\text{C}$.

Плотность изооктана 0,692

Изооктан имеет ничтожную растворимость в воде.

Атомы в молекулах изооктана соединены только σ -связями.

Расстояние между углеродными соединениями атомов 0,154 нм.

Давление пара изооктана при $23,4^{\circ}\text{C}$ – 47,9 мм.

Теплотворная способность 11450 кДж/кг.

Теплота испарения 73,5 ккал/г (25°C).

Теплота сгорания 1305,29 ккал/моль (25°C , p-const).

Технический изооктан представляет собой легковоспламеняющуюся жидкость. Область воспламенения технического изооктана 0,95-6,0 % (по объему).

Изооктан имеет форму многоугольников, цепи закрыты и не свободны. Благодаря такой форме он мало поддается детонации. Горит медленно.

Химические свойства.

Химические превращения изооктана, как и всех предельных углеводородов, могут происходить либо в результате гомолитического разрыва цепи углеродных атомов, либо за счет отрыва атомов водорода с

последующим замещением их другими атомами или группами. Поэтому для изооктана, как и для других предельных углеводородов, характерны реакции расщепления и замещения.

Химические превращения изооктана, такие, как окисление, галогенирование, нитрирование, сульфирование и т.д. не имеют практического значения.

Галогенирование (замещение водородных атомов галогенами);

Окисление (кислородом воздуха и обычными окислителями происходит только при высоких температурах с разрывом углеродной цепи и образованием преимущественно кислот и диоксида углерода);

Нитрирование (атомы водорода замещаются нитрогруппой), происходит только разбавленной азотной кислотой при нагревании по схеме:

Сульфирование (замещение водородных атомов на сульфохлоридную группу). Изооктан, как и другие алканы, легко реагирует с «суперкислотами», например, со смесью SdF_6 и FSO_3H , с выделением водорода и образованием карбоновых ионов.

Дымящаяся серная кислота со всеми высшими парафинами дает сульфоокислоты:

При фотохимическом сульфировании реакция происходит при комнатной температуре.

При нагревании до 500 - 570°C изооктан образует главным образом метан и изобутилен с небольшим количеством этана, этилена, пропилена и водорода.

При каталитическом крекинге изооктана с сульфидом вольфрама при температуре 400°C и давлении 250 атмосфер или с $AlCl_3$ и HCl при 20 - 140°C.

Главным продуктом распада является изобутан с алюмосиликатами. При температуре 500°C главные продукты распада - метан, бутан, изобутилен и бутилен, а при температуре 550°C так же и пропилен.

Применение изооктана.

Расширение производства изооктана до крупных промышленных масштабов связано с необходимостью обеспечения карбюраторных

авиационных двигателей, работающих по циклу Отто, бензином с высокими антидетонационными свойствами.

В процессе химической подготовки паровоздушной смеси (топлива и воздуха) в двигателе внутреннего сгорания накапливаются взрывчатые пероксиды, которые могут детонировать раньше, чем наступит необходимый момент для воспламенения смеси, т. е. раньше, чем поршень двигателя дойдет до нужного положения. Это вызывает порчу мотора (двигатель «стучит»). Необходимое для повышения мощности двигателя увеличение степени сжатия паровоздушной смеси в цилиндре двигателя усиливает детонацию. Поэтому от моторного топлива требуется, чтобы оно было максимально устойчиво к детонации.

Наиболее легко детонируют углеводороды с нормальным строением. Для того чтобы сравнить способность к детонации различных горючих материалов, построили специальную шкалу. За нуль в этой шкале принят н-гептан, за 100 – изооктан. Если исследуемое топливо детонирует так же, как смесь 76% изооктана и 24% н-гептана, то топливу присваивают октановое число 76. В настоящее время в качестве топлива для легковых автомобилей используется бензин с октановыми числами 72, 76, 93, 95.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Лебедев Н.Н. Химия и технология основного органического и нефтехимического синтеза. Изд. 2-е, пер. М., «Химия», 2005, 736 с.
2. Юкельсон И.И. Технология основного органического синтеза. М.: «Химия», 2008, 846 с.
3. Общая химическая технология / Под ред. А.Г.Амелина. М.: «Химия», 2007, 400 с.
4. Расчеты химико-технологических процессов / Под ред. И.П.Мухленова. Л.:Химия, 2009, 300 с.
5. С.И. Вольфович Общая химическая технология. М.: Государственное научно-техническое издательство химической литературы. 2009, 633с.
6. Петров А.А., Бальян Х.В., Трощенко А.Т. Органическая химия: Учебник для вузов.// Под ред. Стадничука М.Д. – 5-е изд.. перераб. и доп. – СПб.: «Иван Федоров», 2002. – 624 с.